

Categoria: Educação Superior

Modalidade: Matemática Aplicada e/ou Inter-relação com Outras Disciplinas

UTILIZANDO INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA CALCULAR A ALTURA DA CASTANHEIRA A PARTIR DA CIRCUNFERÊNCIA DO TRONCO NO PERÍMETRO DO PARQUE AMBIENTAL CHICO MENDES

LIMA, Erick Tiago Costa¹; CASTRO, Maria Jucelia de Oliveira²; OLIVEIRA, Morane Almeida de³

1. Acadêmico do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
2. Acadêmica do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas
3. Professor Orientador, Instituto Federal do Acre, Campus Rio Branco

Palavras-chave: Dendrometria. Correlação. Regressão linear simples.

Introdução

O uso consciente dos recursos naturais, incluindo-se o manejo de produtos florestais é uma das táticas igualmente propícias para ascensão da conservação ambiental em regiões amazônicas modificadas pela agricultura e pecuária. A castanha-do-brasil (*Bertholletia excelsa*, H.B.K.), é uma árvore de porte soberbo e frondoso, de aparência inequívoca pela sua copa dilatadíssima, dominante na região onde se encontra, chegando a medir cerca de 60 metros de altura, com diâmetro de 100 a 180 cm (DONADIO; MÔRO; SERVIDONE, 2002).

É uma espécie nativa da Amazônia e uma das mais importantes espécies, pois seu uso se aplica a produção madeireira, alimentação humana e de animais silvestres (ARAÚJO; SILVA, 2000). Ao longo da história de ocupação do Estado do Acre e após o declínio da extração da borracha a coleta de castanha continua sendo uma atividade de comercialização de grande representatividade na economia acreana.

Dessa forma, neste trabalho tivemos a preocupação em estimar através de um modelo matemático as relações entre a altura e circunferência de tronco da castanha. A metodologia utilizada foi a análise quantitativa para coleta de dados a partir de amostragem por cotas, usaram-se os princípios básicos da Dendrometria e análises estatística e de regressão linear.

Objetivos

Objetivos gerais: Analisar as relações entre a altura e circunferência de tronco da espécie arbórea conhecida como castanha-do-brasil, no perímetro do Parque Ambiental Chico Mendes.

Objetivos específicos: Correlacionar os dados das circunferências do tronco com os dados das alturas totais das árvores inventariadas. Investigar o nível de significância através de uma ferramenta de estatística.

Metodologia

A pesquisa foi realizada no Parque Ambiental Chico Mendes, localizado em Rio Branco, Rodovia AC 40, km 7, Vila Acre.

Figura 1 – Localização do Parque Chico Mendes

Fonte: CARMO, 2006.

No interior do parque foram selecionadas 7 árvores adultas. As circunferências medidas de forma direta, tomadas o padrão da altura do peito. A mensuração da altura de cada árvore realizada de forma indireta, com auxílio de um teodolito construído artesanalmente.

Participaram 2 estudantes do Curso de Ciências Biológicas do IFAC, Campus Rio Branco. Inicialmente o primeiro indivíduo mede o ângulo (α) e o segundo faz as correções da vertical. Dessa forma, mira-se o ponto mais alto da árvore e anota-se o ângulo α medido.

Em seguida medem a distância (d) que se encontram da árvore. O primeiro, segura na extremidade da fita métrica e, o segundo se afasta segurando a mesma até a base da árvore. Desse modo, garante-se a linha reta até a árvore. Mede-se a altura (h) do chão até os olhos do indivíduo que mediu o ângulo. A Figura 2 ilustra um indivíduo realizando a medição do ângulo.

Figura 2 - Medição do ângulo com o teodolito

Fonte: Acervo dos autores

A altura da árvore será: $H = d \times \text{tg}\alpha + h$

Figura 3 – Esboço da prática

Fonte: ROSA, 2008.

O coeficiente de correlação utilizado foi o de Pearson, em seguida o teste t de significância e por final o ajustamento da reta que modela o problema.

Resultados e Discussão

A coleta de dados foi realizada de forma indireta e direta, contemplando um inventário de 7 castanheiras adultas. A tabela 1 abaixo expõe os resultados:

Tabela 1 - Circunferência do tronco (cm) x altura da castanheira (m)

Castanheira	Circunferência do tronco (cm)	Altura da castanheira
1	331	35,27
2	432	41,23
3	420	41,89
4	345	38,82
5	256	23,51
6	281	25,48
7	217	23,48

Fonte: Elaborada pelos autores

O coeficiente de correlação entre as duas variáveis foi igual a $r = 0,9499$. Para testar a significância foi realizado o teste t . Quando $\alpha = 0,05$, as regiões de rejeição são $t < - 2,571$ e $t > 2,571$. Usando o teste t , a estatística de teste padronizada é $t \approx 6,796$ (COSTA, 2005). Dessa forma, uma vez que t está na região de rejeição, opta-se em rejeitar a hipótese nula. Assim no nível de significância de 5%, há evidência suficiente para concluir que há correlação linear significativa entre as circunferências dos troncos e alturas das árvores. A estimativa da reta de regressão entre X e Y , foi obtida utilizando as expressões de $a = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$ e $b = \bar{y} + a\bar{x}$.

A média das circunferências dos troncos foi $\bar{x} = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{2282}{7} = 326$ cm, a média das alturas foi $\bar{y} = \frac{\sum Y_i}{n} = \frac{229,68}{7} = 32,81$ m. Obtemos os parâmetros $a = 0,099$ e $b = 0,537$. Onde 0,099 seria uma estimativa do valor λ (parâmetro angular) e 0,537 uma estimativa do valor μ (parâmetro linear) que são os verdadeiros coeficientes de regressão. Na Figura 4, temos o gráfico de dispersão e o ajustamento da reta por regressão:

Figura 4 - Gráfico de dispersão e ajustamento da reta por regressão.

Fonte: Elaborado pelos autores.

Pelas características dos instrumentos de medição não muito precisos, sugere-se que o estudo seja ampliado utilizando instrumentos de maior precisão e, além disso, fazer a comparação do modelo com a realidade. Será que o modelo serve para as castanheiras situadas em outras regiões? Até que ponto os instrumentos de medição de média ou pequena precisão são confiáveis para estudo de características morfológicas das espécies?

Conclusões

Os instrumentos de baixo custo contribuíram para uma análise quantitativa na castanheira, pois a partir deles encontramos uma forte relação estatística nas variáveis altura x circunferência do tronco. Porém o estudo carece de mensuração de outros possíveis parâmetros que possam implicar no crescimento vertical e/ou no crescimento do diâmetro do tronco.

Considerando ainda que propostas de atividades práticas interdisciplinares sejam muito importantes para uma formação mais significativa contribuindo para o ensino-aprendizagem nos cursos de licenciaturas em ciências naturais e matemática, recomenda-se a metodologia e os materiais empregados neste estudo como ferramenta didática.

Referências Bibliográficas

ARAÚJO, H. J. B. de; SILVA, I. G. da. **Lista de espécies florestais do Acre: ocorrência com base em inventários florestais**. Rio Branco: Embrapa Acre, 2000. 77p.

COSTA, S. F. **Introdução Ilustrada a Estatística**. 2. ed. São Paulo: Harbra, 2005. 304 p.

CARMO, L. F. Z. Levantamento e Mapeamento de Solos do Parque Chico Mendes. Rio Branco: ZEAS, 2006.

DONADIO, L. C.; MÔRO, F. V.; SERVIDONE, A. A.; **Frutas nativas**. São Paulo: Novos Talentos, 2002.

ROSA, M. L. I. Medindo Alturas: Unidades, instrumentos de medida e as questões ambientais no ensino de física. **Revista Em Extensão**, Uberlândia, v. 7, 138, 2008.